

СЕКЦИЯ 2. МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Анопченко Т.Ю., Бугреева А.В.
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РФ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оценка интеграции экологических показателей устойчивого развития в систему стратегического государственного управления является важным инструментом, который позволяет оценить эффективность реализации стратегических целей и задач в области устойчивого развития. Она помогает выявить проблемные места в реализации стратегии и разработать меры по их устранению. Интеграция экологических показателей устойчивого развития в систему документов стратегического государственного управления в Российской Федерации осуществляется на протяжении нескольких лет. Однако встает вопрос о качестве данной интеграции: о полноте перечня показателей целей устойчивого развития, которые были внедрены в систему государственных программ, национальных проектов, различных структурных элементов государственных программ и национальных проектов. Оценка интеграции показателей устойчивого развития Российской Федерации в систему стратегического государственного управления является важным шагом на пути к созданию устойчивого и эффективного развития страны. Это позволяет учитывать экономические, социальные и экологические аспекты при принятии решений, что способствует более эффективному использованию ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Страны, которые интегрировали показатели устойчивого развития в свою стратегическую политику, достигают более высоких результатов в области экономического роста, социального благополучия и охраны окружающей среды.

Во-первых, интеграция показателей ЦУР в систему стратегического государственного управления позволяет более четко определить цели и задачи, которые необходимо достичь в рамках стратегического документа. Это способствует более эффективному распределению ресурсов и повышению ответственности за результаты.

Во-вторых, интеграция показателей ЦУР позволяет более полно оценить эффективность реализации программы или проекта и выявить

проблемные зоны. Это способствует своевременному принятию мер по устранению недостатков и повышению эффективности выполнения задач.

В-третьих, интеграция показателей ЦУР способствует более точному определению результатов реализации государственных программ и позволяет корректировать дальнейшие шаги в соответствии с полученными результатами. Наконец, интеграция показателей ЦУР способствует повышению прозрачности и открытости процесса реализации программ. Это в свою очередь способствует повышению доверия населения к органам власти и улучшению общественно-политической ситуации в регионе.

Целесообразно проводить разработку приоритетных направлений совершенствования интеграции показателей ЦУР в систему стратегического государственного управления, основываясь на выявленных проблемах в данной системе.

В настоящее время Россия активно работает над интеграцией показателей устойчивого развития в систему стратегического государственного управления, что позволяет оценить эффективность реализации стратегических целей и задач в области устойчивого развития. Кроме того, важным элементом оценки интеграции показателей устойчивого развития в систему стратегического государственного управления является степень внедрения таких показателей в стратегические документы.

Всего в национальном наборе показателей целей устойчивого развития 28 показателей, которые относятся к экологическим ЦУР и напрямую связаны с вопросами экологии. Однако не все эти показатели нашли свое отражение в документах стратегического государственного управления.

Показатели ЦУР 6, которые не были отражены в системе государственных программ, национальных проектов и структурных элементах данных документов:

– доля домохозяйств, обеспеченных централизованным водопроводом, %;

– доля населения, использующего организованные с соблюдением требований безопасности услуги санитарии, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, %;

– доля нормативно очищенной сточной воды.

Что касается показателей ЦУР 11, то в документах стратегического управления не отражены два показателя, а именно:

– доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, %;

– численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха).

В стратегических документах не был отражен один экологический показатель ЦУР 12 – доля утилизированных и обезвреженных отходов

производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления, %.

Также не были учтены два показателя ЦУР 13:

– количество отраслевых, региональных и корпоративных планов адаптации к изменению климата, число;

– площадь нелесных земель, пройденная пожарами, га.

Показатели ЦУР 14 также представлены в стратегических документах России не в полном объеме. Так в стратегических документах не отражены следующие показатели:

– доля охраняемых морских районов;

– биомасса и численность промыслового запаса водных биологических ресурсов (тыс. тонн);

– количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения акваторий Мирового океана.

Данные показатели отражают эффект от государственных мер в рамках охраны окружающей среды и решении наиболее значимых экологических вопросов.

Пара экологических показателей, относящихся к ЦУР 15, также не были учтены в российских стратегических документах, а именно экологические показатели:

– доля охраняемых районов среди важных для горного биоразнообразия участков, %;

– индекс физического объема природоохранных расходов на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах.

Оценку интеграции показателей устойчивого развития в систему стратегического государственного управления следует рассматривать как процентное отношение внедренных в систему стратегических документов показателей ЦУР к общему количеству показателей ЦУР.

Так можно рассчитать уровень интеграции показателей ЦУР для каждой из целей, посвященных экологии: ЦУР 6 – 50%; ЦУР 7 – 100%; ЦУР 11 – 66,7%; ЦУР 12 – 75%; ЦУР 13 – 33,3%; ЦУР 14 – 0%; ЦУР 15 – 50%.

Можно сделать вывод о том, что наиболее успешно интеграция показателей устойчивого развития в стратегические документы проходит в реализации ЦУР 7, а наименее успешно – ЦУР 14.

Однако для формирования целостного видения необходимо рассчитать общий уровень интеграции. Всего 15 экологических показателей ЦУР из 28, внедрены в систему стратегического управления. Уровень интеграции экологических показателей устойчивого развития в систему стратегического управления равен 53,6%.

При этом с использованием метода группировок отсутствующие показатели ЦУР можно разделить на две группы:

– те, которые изначально не были задействованы в государственных программах и их структурных элементах;

– те, которые были исключены из государственных программ и их структурных элементов.

Таким образом, уровень интеграции показателей устойчивого развития в систему документов стратегического управления находится на достаточно посредственном уровне, что требует существенных преобразований в процессе реализации данной интеграции и требует существенных доработок.

Безусловно, низкий уровень интеграции обусловлен наличием различного рода проблем в процессе внедрения показателей ЦУР в систему стратегического государственного управления.

По итогам проведенного анализа можно выделить две основные причины, по которым какой – либо показатель устойчивого развития не был включен в перечень показателей стратегических документов. Данные проблемы представлены на рисунке 1.

Рис.1. Проблемы в интеграции показателей устойчивого развития в стратегические государственные документы

Оценка эффективности государственных программ производится в соответствии с Постановлением Правительства №752, а также Методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ. Были рассмотрены всего четыре программы:

- ГП 05 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Новые показатели в ФП «Чистая вода» (доля домохозяйств, обеспеченных централизованным водопроводом %; доля населения, использующего организованные с

соблюдением требований безопасности услуги санитарии, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, %; доля нормативно очищенной сточной воды);

- ГП 10 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (площадь нелесных земель, пройденная пожарами, га);

- ГП 12 «Охрана окружающей среды»:

- федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (индекс физического объема природоохранных расходов на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах; Доля охраняемых районов среди важных для горного биоразнообразия участков, %; Биомасса и численность промыслового запаса водных биологических ресурсов (тыс. тонн));

- федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления, %);

- в показатели государственной программы (количество отраслевых, региональных и корпоративных планов адаптации к изменению климата, число; доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, % ; численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха); количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения акваторий Мирового океана);

- ГП 28 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (доля охраняемых морских районов).

Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственных программ в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки) [1].

Так, порядок расчета уровня достижения государственной программы представлен в таблице 1.

При этом, если уровень достижения превышает 100%, то принимается значение 100%, аналогично при достижении значения меньше 0, принимается значение 0.

Так по расчету за 2022 год уровень достижения государственных программ, в которые необходимо включить показатели ЦУР, составил соответственно:

- ГП 05 – 98,33%;
- ГП 10 – 89,81%;
- ГП 12 – 98,32%;
- ГП 28 – 100%.

Помимо этого, рассчитывается также и динамика прироста значений показателей государственных программ и их структурных элементов.

Таблица 1

Методика расчета уровня достижения государственной программы

Этап расчета	Формула
Уровень достижения i-ой государственной программы за отчетный период	$УД_{ГПi} = 0,5 * УД_{П} + 0,5 * УД_{стр.эл.}$
Уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде	$УД_{П} = \frac{\sum_{i=1}^P УД_{Пi}}{P}$
Уровень достижения структурных элементов государственной программы	$УД_{стр.эл.} = \frac{\sum_{i=1}^L K * УД_{стр.эл.i}}{\sum_{i=1}^L K}$
Уровень достижения показателя государственной программы, структурного элемента государственной программы	$УД_{П} = K * (1 + X * (\frac{Пф}{Пп} - 1)) * 100\%$
Уровень достижения результатов	$УД_{рез} = \begin{cases} \frac{0,7 * \sum_{i=1}^M УД_{рез.дості} + 0,3 * \sum_{j=1}^N УД_{рез.испј}}{0,7 * M + 0,3 * N} & \text{если } M \neq 0 \text{ и (или) } N \neq 0 \\ 0, & \text{если } M = 0 \text{ и } N = 0 \end{cases}$

Методика расчета данной составляющей интегральной оценки эффективности государственных программ представлена в [2].

В данной методике расчет прироста учитывает различные характеристики показателей: возрастание/убывание, наследуемость/не наследуемость, динамические/поддерживающие показатели.

При этом, если прирост превышает 100%, то принимается значение 100%, аналогично при достижении значения меньше 0, принимается значение 0.

Так по расчету за 2022 год динамика прироста значений показателей государственных программ и их структурных элементов, в которые необходимо включить соответствующие показатели ЦУР, составила следующее:

- ГП 05 – 98,64%;
- ГП 10 – 97,04%;
- ГП 12 – 93,16%;
- ГП 28 – 100%.

При расчете оценки качества финансового управления не учитываются такие коды бюджета как резервы и государственные гарантии. При этом данный показатель является частным от фактического исполнения

расходов и сводной бюджетной росписи. Так за 2022 год оценка качества финансового управления указанных государственных программ составила:

- ГП 05 – 99,8%;
- ГП 10 – 98,6%;
- ГП 12 – 99,9%;
- ГП 28 – 99,3%.

Таким образом, за 2022 год интегральная оценка эффективности рассматриваемых государственных программ рассчитывается следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{– ГП 05} &= \frac{80\% \cdot 98,33\% + 10\% \cdot 98,64\% + 10\% \cdot 99,8\%}{100\%} = 98,508\%; \\ \text{– ГП 10} &= \frac{80\% \cdot 89,81\% + 10\% \cdot 97,04\% + 10\% \cdot 98,6\%}{100\%} = 91,412\%; \\ \text{– ГП 12} &= \frac{80\% \cdot 98,32\% + 10\% \cdot 93,16\% + 10\% \cdot 99,9\%}{100\%} = 97,962\%; \\ \text{– ГП 28} &= \frac{80\% \cdot 100\% + 10\% \cdot 100\% + 10\% \cdot 99,3\%}{100\%} = 99,93\%. \end{aligned}$$

Однако при реализации предложенных мероприятий по совершенствованию интеграции показателей ЦУР в документы стратегического государственного управления интегральная оценка эффективности данных программ и их структурных элементов, а также составляющие этой оценки примут следующие значения, расчет которых представлен:

$$\begin{aligned} \text{– ГП 05} &= \frac{80\% \cdot 98,33\% + 10\% \cdot 98,8\% + 10\% \cdot 99,8\%}{100\%} = 98,524\% (+0,016\%); \\ \text{– ГП 10} &= \frac{80\% \cdot 89,81\% + 10\% \cdot 97,04\% + 10\% \cdot 98,6\%}{100\%} = 91,412\%; \\ \text{– ГП 12} &= \frac{80\% \cdot 98,37\% + 10\% \cdot 90,64\% + 10\% \cdot 99,9\%}{100\%} = 97,702\% (- 0,26\%); \\ \text{– ГП 28} &= \frac{80\% \cdot 98,93\% + 10\% \cdot 95\% + 10\% \cdot 99,3\%}{100\%} = 98,574\% (+1,356\%). \end{aligned}$$

Так по результатам внедрения показателей ЦУР в систему государственных стратегических документов три из четырех государственных программ потерпели изменения в результатах интегральной оценки эффективности. При этом в ГП 10 итог интегральной оценки не изменился лишь за счет крайне положительной динамики внедряемого показателя ЦУР.

Как говорилось ранее, изменение интегральной оценки эффективности государственных программ при внедрении недостающих показателей ЦУР свидетельствует об искажении объективности данной оценки государственных программ. Что при нивелировании данного искажения повышает управленческую эффективность системы реализации государственных программ.

С учетом того, что на реализацию государственных программ отводится 72% федерального бюджета, повышение управленческой эффективности в данной сфере положительно сказывается на рациональном использовании бюджетных средств, эффективности достижения ЦУР, а также качестве реализации стратегического государственного управления.

При этом можно составить прогноз динамики интегральной оценки указанных государственных программ с учетом новых показателей [3].

Так на рисунке 2 представлен прогноз интегральной оценки ГП05.

Рис.2. Прогноз интегральной оценки ГП05

Данная динамика крайне позитивна, подобная ситуация наблюдается и с ГП10 (рис.3).

Рис.3. Прогноз интегральной оценки ГП10

По прогнозу интегральной оценки ГП12 по итогам 2025 года данный показатель достигнет значения в 98,95% (рис.4).

Рис.4. Прогноз интегральной оценки ГП12

Крайне близко к данному значению находится прогнозное значение ГП28 к концу 2025 года (рис.5).

Рис.5. Прогноз интегральной оценки ГП28

Таким образом, предложенные меры совершенствования интеграции показателей ЦУР в систему документов государственного стратегического управления положительно влияют на управленческую эффективность всей системы разработки и реализации государственных программ. При этом по прогнозным значениям включение недостающих показателей ЦУР в указанные государственные программы положительно скажется на динамике интегральной оценки эффективности.

Список использованной литературы:

1. Постановление Правительства РФ от 15.05.2023 N 752 «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447339/ (дата обращения 25.08.2023).
2. Бобылев С.Н., Кудрявцева О.В., Соловьева С.В., Ситкина К.С. Индикаторы экологически устойчивого развития: региональное измерение Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2018. № 2. С. 21-33.
3. Министерство экономического развития РФ для сотрудников «Портал» [Электронный ресурс] (дата обращения 25.05.2023).